

RUSTAM TEMIROVICH SHAMSUTDINOVNING ILMIY FAOLIYATI VA TARIX FANI RIVOJIGA QO 'SHAGAN XISSASI.

Zikrullayeva Otikam Nurillo qizi

Jalaquduq tumani 7-umumta 'lim makatabi Tarix fani o 'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510025>

Tarix fani – insoniyatning butun o'tmishi davomida jamiyat hayotida sodir bo'lgan voqea-hodisalar, jarayonlarni (jamiyat rivojini) yaxlit bir tarzda o'rganadi. Tarix fanining tadqiqot ob'yekti – aholi, jamiyat, mamlakat, davlat hayotining o'tmishi va hoziri haqidagi faktlarni yig'ish, tahlil qilish, to'plangan bilimlarni ma'lum bir tizimga solish va nazariy jihatdan umumlashtirishdir. Tarix fani o'tmishda sodir bo'lgan jarayon va hodisalar orasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning ildizi, tarixni harakatlantiruvchi sabablar, uning mantig'i va ma'nosini ko'rish imkonini beradi. Ijtimoiy va gumanitar fanlar tarix tadqiqotlari natijalariga tayanadi. O'zbekiston tarixining Chor hukumati va SSSRning Turkistonda amalga oshirgan qatag'on voqealari va ularning qurbonlarini faoliyatini o'rganishda tarixchi olim, taniqli madaniyat arbobi, jadidshunos Rustam Shamsutdinovning xizmatlari katta.

Rustam Shamsutdinov 1939-yil 1-mayda Andijon viloyati Andijon shahrida tavallud topgan. Dastlab Andijon shahridagi 30-sonli maktabda, so'ngra Jalolobod shahridagi 2-sonli maktabda tahsil olgan. 1960-yili Samarqand davlat universitetining tarix fakultetiga o'qish kirib muvaffaqiyatli tamomlab, 1967-yildan 1970-yilgacha aspirantura ta'lim bosqichida tahsilini davom ettirdi. 1991-yildan 1998-yilgacha hamda 2008-yildan 2013-yilgacha Andijon davlat universitetining „O'zbekiston tarixi“ kafedrasi mudiri sifatida ishlagan. 1995-yildan 1998-yilgacha „Tarix“ fakulteti dekani sifatida faoliyatini olib borgan

Olim oliygohni tamomlaganidan so'ng, 1962-yildan boshlab tarix yo'nalishida ilmiy ishlar bilan shug'ullanishni boshlagan. 1970-yil SSSR Fanlar akademiyasi tarix institutida „Sho'rolar Turkistonda inqilobiy qo'mitalar“ mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 2011-yili Chor hukumati va SSSRning Turkistonda amalga oshirgan qatag'on voqealari va ularning qurbonlarini faoliyatini o'rganish maqsadida „Meros“ ilmiy-amaliy xalqaro jamoat fondiga asos solgan. Rustam Shamsutdinov asosan, sovet davrida Turkiston aholisining mustaqil davlat tuzishga bo'lgan harakatlari, jadidchilik faoliyati va uning asl mohiyati, Stalin davrida amalga oshirilgan qatag'on voqealari va ularning qurbonlari, Ikkinchi jahon urushiga o'zbeklarning qo'shgan hissasi kabi dolzarb mavzularda ilmiy ishlar bilan shug'ullangan. Olim ushbu mavzular bilan birgalikda, sovet davridagi „quloqlashtirish“ voqealarni ham chuqur tahlil etib, ilmiy izlanishlar amalga oshirdi. Bunda o'zning shogirdlaridan

tashkil topgan ilmiy jamoa bilan yirik ilmiy ishni olib borishib, yakunda 2001-yilda olimning „O‘zbekistonda sovetlarning quloqlashtirish siyosati va uning fojiali oqibatlarini“ nomli yirik kitobi nashrdan chiqarildi. 2013-yili uning muallifligida „O‘zbekiston tarixi“ nomli kitob chop etilgan.

Ushbu qo‘llanma, O‘zbekistondagi barcha oliy ta‘lim muassasalaridagi yo‘nalishi tarix bo‘lmagan barcha fakultetlar uchun o‘quv fan darsligi sifatida joriy etilgan. Olimning 1962-yildan hozirga qadar 25 dan ortiq qo‘llanma va fan darsliklari, 30 ga yaqin monografik tadqiqotlari hamda 400 ga yaqin ilmiy maqolalari chop etilgan. Ilmiy yo‘nalishda izlanishlarni sovet davridagi arxiv hujjatlardan foydalangan holda amalga oshirgan. Ilmiy rahbarligida 8 ta nomzodlik va 2 ta doktorlik dissertatsiyalar ilmiy kengashda muvaffaqiyatli himoya qilingan.

2005-2009 yillarada R.T.Shamsutdinov rahbarligida besh kitobdan iborat „Repressiya 1937-1934gg“ deb nomlangan hujjat va materiallar to‘plamining nashr etilishi ham sovet davri qatag‘onlari tarixini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu to‘plamda ilk marotaba iste‘molga kiritilgan hujjat va materiallar XX asrning eng muhim va fojeali davridan guvohlik beradi.

Qatag‘on davlatning, tuzumning ommaviy jazolash, qiynoqqa solish, begunoh xalqni asoratda, tutqunlikda ushlab turish, qo‘rqitish, bosim, tazyiq o‘tkazish quroliga aylandi. Bu qatag‘on barcha xalqlar qatorida O‘zbekiston xalqi boshiga ham mislsiz og‘ir kulfatlar yog‘dirdi.

Qatag‘onning eng yuqori bosqichga ko‘tarilgan davri 1937-1938-yillarni o‘z ichiga olib, „Katta terror“ nomi bilan moziyga muhurlandi. Ushbu siyosat natijasida minglab yurtdoshlarimiz qatag‘on qilichidan o‘tkazildi, R.Shamsutdinov ularning nomlarini qayta tikladi. „Uchlikning muhim hukmlarini yig‘ish bayonnomalarini va qatag‘on qilingan insonlarning qisqacha biografiyalari, tug‘ilgan sanasi va joyi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, mutaxassisligi, oxirgi ish va yashash joyi haqidagi ma‘lumotlarni tayinlangan jazo choralarini arxiv hujjatalrini e‘lon qildi. Uzoqning yaqin yillarda nashr etilgan maqola va asarlari jumladan Cho‘lponning tergovdagi javoblari haqida „Taniqli davlat va jamoat arbobi Inomjon Xidraliyev hayotiga chizgilar“ maqolalari va Qatag‘on qurbonlari xotira kitobi Andijon viloyati 1- va 2- qism kitoblari O‘zbekiston tarixi faniga yangi ma‘lumotlarni olib kirish bilan birga yosh tarixsevar kitobxonlar va talabalarning bilim manbalarini to‘ldirib Vatanimiz tarixini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida tarixiy voqealardan saboqlar olar ekansiz O‘zbekiston tarixi bo‘yicha manbalar dunyoning ko‘plab mamlakatlari bo‘ylab sochilib ketganligini, ularni o‘rganish va tarix faniga kiritish bugungi dolzarb masalalardan biri

ekanligini his qilasiz . Ana shunday manbalar haqida ma'lumot berishda , ularning tahlil qilishda Rustam Shamsutdinov Temirovichga yanada katta kuch-quvvat va . talabalar, tarixchi mutaxassislar , yurtimiz tarixiga qiziqqan keng kitobxonlar uchun yangi kitoblar chop etishlarini tilab qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1.https://uz.wikipedia.org/wiki/Rustam_Shamsutdinov
- 2.O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari28.12.2024-yil
- 3.B.Rasulov "O 'zbekistonda kollektivlashtirish jarayonidagi siyosiy qatag 'onlar va surgun qilingan dehqonlar ahvoli"Toshkent -2012 30-bet
- 4.https://www._CULPONNING_BIRINCI_TERGOVDAGI_ZAVOBLARI_AKIDA 2022-yil
- 5.Taniqli davlat va jamoat arbobi Inomjon Xidiraliyev hayotiga chizgilar Akademnashr ISBN: 978-9943-7577-1-4
- 6.https://www.Qatag'on_qurbonlari_xotira_kitobi_Andijon_viloyati_1865-1991_yillar_1-qism

